

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Bazarova Gulchehra Sa'dilloloyevna

**O'ZBEKISTONDA TA'LIM –TARBIYA VA PEDAGOGIK QARASHLARNING
RIVOJLANISHIDA “TEMURIYLAR RENESSANSI” NING AHAMIYATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL